

RELATO DE EXPERIÊNCIA: CULTURA MAKER - CONSTRUÇÃO DE FANZINES NAS AULAS DE HISTÓRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7905186

Maria Gisélia da Silva Gomes

Professora da Educação Básica, Mestra em Educação, Especialista em Ensino de História e Gestão Ambiental, Graduada Em História, zeliasg2016@gmail.com.

RESUMO

Este resumo trata-se de um relato de experiência da realização de uma atividade usando o fanzine enquanto metodologia ativa. O Objetivo é relatar como foi a experiência da construção de fanzines com alunos dos 8º anos de uma escola pública no interior de Alagoas. Para tal, fizemos uso de metodologias inovadoras como a cultura maker. Este relato proporcionou uma interação maior entre os alunos que os aproximou de diversos campos da aprendizagem e criatividade no processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: metodologia ativa, cultura maker, fanzines, educação.

ABSTRACT

This summary is an experience report of carrying out an activity using the fanzine as an active methodology. The objective is to report on the experience of building fanzines with 8th grade students from a public school in the interior of Alagoas. To this end, we made use of innovative methodologies such as the maker culture. This report provided a greater interaction between the students that brought them closer to different fields of learning and creativity in the teaching-learning process.

Keywords: active methodology, maker culture, fanzines, education.

INTRODUÇÃO

Metodologias ativas de aprendizagem

A tecnologia da informação e a digitalização mudaram definitivamente a forma como as pessoas trabalham, estudam e se comunicam. Diante disso, o processo de ensino-aprendizagem passou a contar com novas práticas e formas de abordagem, a exemplo das metodologias ativas de aprendizagem. A noção de aprendizagem significativa emerge mais forte e revigorada, encontrando lastro na caracterização dos termos aprendizagem ativa e metodologias ativas e nas possibilidades pedagógicas

das emergentes tecnologias de informação e comunicação (BERTOLDO; SALTO; MILL, 2018).

Com isso, aprimora as habilidades de pensamento crítico, melhora os índices de motivação dos alunos. Como abordagem da didática, a metodologia ativa busca inverter a lógica tradicional de ensino-aprendizagem, substituindo a posição passiva do estudante, que é marcada pela recepção de conhecimentos, pela posição de estudante como protagonista de seu aprendizado.

A noção de Aprendizagem Ativa refere-se a um conjunto de práticas pedagógicas que consideram o estudante como protagonista do próprio processo de construção do conhecimento, que se desenvolve de modo mais autônomo, participativo, colaborativo e ativo. Metodologias ativas configuram-se como estratégias pedagógicas voltadas ao aluno e o seu papel proativo na construção do próprio conhecimento. Alguns exemplos de metodologias ativas de aprendizagem:

1. **Gamificação**, trata-se, essencialmente, de trazer elementos comuns com desafios, regras, narrativas em geral para o ensino;

2. **Cultura maker**, nas atividades realizadas com a cultura maker os alunos são desafiados a criar as soluções por si só, utilizando os conhecimentos aprendidos em sala de aula.

3. **Aprendizado por problemas**, permite que os alunos exerçam o aprendizado a partir de desafios. Ao encarar situações em determinados conceitos, é necessário trabalhar com criatividade e reflexão.

4. **Aprendizado por projetos**, trata de um mecanismo que propõe aos alunos identificarem uma situação que não necessariamente é um problema, mas pode ser melhorada, criando uma solução que segue uma linha de raciocínio de “o quê?”, “para quem?”, “para quê?” e “de que forma?”

5. **Sala de aula invertida**, é uma das metodologias ativas de aprendizagem que contam com o auxílio da tecnologia, transformando qualquer ambiente em um espaço dedicado ao estudo. Dessa forma, o tempo da aula pode ser usado para discussões e debates sobre o tema, em vez de somente a transmissão do conteúdo. O professor pode, inclusive, complementar com vídeos, demonstrações visuais e práticas.

6. **Rotação por estações**, o professor divide a sala de aula em “estações”, separando os alunos por etapas relativas ao planejamento da aula¹¹.

As metodologias ativas de aprendizagem têm apresentado como novas práticas pedagógicas ao processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento crítico dos alunos. Exemplos de metodologias ativas de aprendizagem não faltam, como as supracitadas. Valente, Almeida e Geraldini (2017, p. 463), afirmam que o potencial das práticas pedagógicas é maior quando envolvem os estudantes, buscando “engajá-los em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua aprendizagem.

Neste resumo, temos como objetivo geral apresentar um relato de experiência através da metodologia ativa da cultura maker. Entre as metodologias ativas apresentadas foi escolhido a cultura maker (ou faça você mesmo), para trabalhar com alunos do 8º ano, no componente curricular História em uma escola pública no interior de Alagoas, utilizando o Fanzine como recurso metodológico.

Fanzine como metodologia pedagógica

O fanzine teve sua origem na década de 1930, nos Estados Unidos a partir de fãs de ficção científica que escreviam artigos e boletins de informação sobre esse gênero. O autor Henrique Magalhães (1993) explica que “o nome fanzine é uma junção de abreviatura das palavras “*fanatic*”(fã) e “*magazine*” (revista). É uma revista de publicação alternativa, engloba todo tipo de publicação que tenha caráter amador, sem intenção de lucro, pela simples paixão de divulgação de determinado assunto, muitas vezes com o intuito de propagação e potencialização de ideias de grupos que não possuem acesso às mídias tradicionais.

Ainda segundo Magalhães (1993) no Brasil a expansão do fanzine (ou apenas “zine”), se deu a partir do movimento *punk*, nas décadas de 1960 e 1970. Nas décadas seguintes, com o avanço tecnológico proporcionando o barateamento de máquinas fotocopadoras, a técnica do fanzine passou a propagar-se, impulsionando uma crescente produção desse.

A gênese dos fanzines veio na esteira do desenvolvimento de mídia escrita comunicacional (cartas, boletins, jornais, revistas etc.), cujo pressuposto é a difusão e leitura de ideias, com o diferencial de mantê-las livres de cerceamentos editoriais. Os

¹¹ <https://www.totvs.com/blog/instituicao-de-ensino/metodologias-ativas-de-aprendizagem/>. Acessado em 20 de maio de 2022.

fanzines são veículos amplamente livres de censura. Neles, seus autores divulgam o que querem, pois não estão preocupados com grandes tiragens nem com lucro; portanto, sem amarras do mercado editorial (MAGALHÃES, 1993, p.10).

Como abordagem didática, o Fanzine utilizado em sala de aula, como recurso metodológico busca inverter a lógica tradicional de ensino-aprendizagem, substituindo a posição passiva do estudante, que é marcada pela recepção de conhecimentos, pela posição de estudante como protagonista de seu aprendizado. A construção de Fanzine em sala de aula como proposta pedagógica propicia aprendizagem ativa considerando o educando como sujeito ativo e corresponsável pela própria aquisição do conhecimento.

Segundo Magalhães (1993, p.72) “o fanzine possibilita a reflexão e troca de ideias, espaço para informação e participação, possibilitando liberdade de expressão”. Este gênero textual pode ser utilizado como recurso pedagógico pelos professores de História, pois é uma proposta didática atrativa, de fácil assimilação e que estimula a criatividade do aluno.

Em outras palavras, a aplicação dessa metodologia é caracterizada como ativa porque envolvem os alunos em atividades práticas, em que os educandos fazem as coisas em situações de aprendizagem didaticamente organizadas.

Metodologia

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência, utilizando metodologia ativas, em específico a Cultura *Maker*. A proposta pedagógica construção de Fanzine nas aulas da disciplina de História foi ministrada com alunos de sete (07) turmas dos 8º anos, turno matutino da Escola Dom Avelar Brandão Vilela, interior de Alagoas.

Na produção dos fanzines foi abordada a temática: A Revolução Francesa. A produção dos Fanzines está relacionada à teoria da história e suas características com objetivo de levar o aluno a entender como se dá o processo de uma Revolução bem como o trabalho de um historiador no âmbito da produção de conteúdo e sua aplicação em sala de aula e na vida.

A sequência de atividade ocorreu em quatro (04) aulas de uma (01) de duração, no início do mês de maio de 2022.

Na primeira aula, foi apresentado o conteúdo: A Revolução Francesa, com leitura compartilhada do livro didático e discussão aberta com os alunos;

Na segunda aula, os alunos assistiram dois vídeos sobre a Revolução Francesa: Revolução Francesa – resumo desenhado e Revolução Francesa - Aula de História em Desenho Animado. Realizaram uma atividade dirigida sobre os vídeos;

Na terceira aula, foi realizado uma mini oficina sobre como fazer o Fanzine. Os alunos assistiram um vídeo do *youtube*: Como fazer um Zine ou Fanzine - Dicas de Como colorir;

Na quarta aula, os alunos construíram os Fanzines, para esta atividade, os mesmos, foram divididos em grupos. A professora disponibilizou alguns materiais didáticos, para que eles pudessem organizar, colorir, colar e decorar seus Fanzines. Todas essas etapas foram registradas pela professora e divulgado no grupo da escola.

Resultados

Ao analisar o resultado da construção dos Fanzines organizados pelos alunos na disciplina de História, viu-se que a aprendizagem ativa pode aumentar significativamente o conhecimento. A atividade proporcionou um ambiente de aprendizagem e descontração. Além disso, a proposta pedagógica utilizando Fanzines como recurso metodológico contribuiu na aprendizagem dos alunos ao observarmos que houve um grande envolvimento, criatividade e autonomia dos mesmos na construção dos Fanzines . Na imagem figura 1, podemos observar a interação e cooperação dos alunos durante a realização da atividade.

Figura 1- construção de Fanzines

Fonte: Registro fotográfico da professora Gisélia, 2022.

Na figura 2, é apresentado o resultado da atividade da construção dos Fanzines.

Figura 2 - Resultado dos Fanzines

Fonte: Registro fotográfico da professora Gisélia, 2022.

Os fanzines construídos pelos alunos foram expostos no grupo de *whatsapp* da escola. A diversidade de cores, desenhos, textos, dos fanzines demonstra que a atividades lúdica desafia o aluno para que se envolva efetivamente no processo de construção do próprio conhecimento, estimulando sua vontade de aprender e usar a criatividade no processo da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa experiência com a construção de fanzines com os alunos como Metodologia Ativa, foi satisfatória. A participação dos alunos proporcionou uma interação maior e nos aproximou (professora e alunos) de diversos campos da criatividade que a construção dos fanzines possibilita.

Conclui-se que os fanzines em sua confecção caseira, permite em sala de aula uma rede de disseminação de saberes na produção de valores estéticos, éticos e morais. O desenvolvimento de atividades ativas como a Cultura *Maker*, por intermídia da construção de fanzines contribui conseqüentemente, para promover o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a plena participação social a partir do uso da linguagem escrita, nas aulas de História.

REFERÊNCIAS

BERTOLDO, H. L.; SALTO, F.; MILL, D. Tecnologias de informação e comunicação (verbetes). In: MILL, D. (Org.). **Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de**

Educação a Distância. Campinas: Papyrus, 2018. p. 617-625.

Como fazer um Zine ou Fanzine - Dicas de Como colorir.

<https://www.youtube.com/watch?v=iAd9xJwuDIU>. Acessado em 10 de maio de 2022.

MAGALHÃES, Henrique. **O que é fanzine**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993.

MOREIRA, M. A. O que é afinal aprendizagem significativa? **Revista Currículum**, v. 25, 2012. Disponível em: [Microsoft Word - O QUE É AFINAL APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.doc \(ufrgs.br\)](#). Acesso: 25 maio 2022.

Revolução Francesa-Aula de História em Desenho Animado.

<https://www.youtube.com/watch?v=iAZ-VqLKu4I&t=1s>. Acessado em 03 de maio de 2022.

Revolução Francesa-resumo desenhado.

https://www.youtube.com/watch?v=_46qYt8cETc&t=15sRevolução. Acessado em 03 de maio de 2022.

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. S. Metodologias ativas: das concepções às práticas em distintos níveis de ensino. **Revista Diálogo Educacional**, v. 17, n. 52, p. 455-478, abr./jun. 2017. Disponível em: [Vista do Metodologias ativas: das concepções às práticas em distintos níveis de ensino \(pucpr.br\)](#) . Acesso: 25 maio 2022.